

Detrás de la evaluación: El perfil del evaluador como garantía de calidad.

Por: Jorge Luis Garcia Vilcapuma
<https://orcid.org/0009-0000-5870-5829>
jorge_1970_23@hotmail.com
Asesor: David Auris Villegas
<https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

En un mundo cada vez más interconectado donde la educación trasciende fronteras, la evaluación cumple un papel esencial en la mejora continua de la calidad educativa pues no solo apunta al cumplimiento de criterios y estándares establecidos, sino también refleja una oportunidad. En ese contexto, el presente artículo de opinión abarcará a un elemento primordial que sin él no existiría todo el proceso: El perfil del evaluador como pilar fundamental.

Tiburcio Moreno señala que el evaluador es un actor clave en cualquier programa puesto que en él recae la responsabilidad de la medición de la calidad. De la misma forma, añade que los evaluadores “no nacen, sino se hacen” pues se debe adquirir un conjunto de competencias (flexibilidad, actitudes, valores y conocimientos) y ello contempla experiencia más profesionalización para el desarrollo de capacidades.

En esa misma línea Auris, Carhuachín, Saavedra, Nieto y Reátegui indican que el evaluador debe entender su función en relación con los “nuevos mecanismos de relación humana” para entender mejor el mundo y sus problemáticas. Además, debe ser un investigador constante, creativo, con conocimiento transdisciplinar, experto en la materia, tener capacidad socioafectiva y ser ético.

Asimismo, desde nuestra postura el evaluador debe ser una persona íntegra, imparcial, justa que se encuentre comprometido con la imparcialidad y garantice las condiciones de equidad donde no primen sus intereses personales. Sumado a ello debe tener una gran capacidad de comunicación y ser empático con la finalidad de que los resultados obtenidos permitan un desarrollo positivo para la superación, el crecimiento de la institución y la mejor toma de decisiones.

En consecuencia, el perfil del evaluador debe encontrarse orientado a un profesional íntegro experto en la materia que no solo contemple los conocimientos técnicos adquiridos, sino que debe contemplar el lado humano orientado hacia el progreso que involucre a todos los actores comprendiendo a cabalidad el conocimiento completo de la realidad para garantizar la mejora continua de la calidad educativa.

© Jorge Luis Garcia Vilcapuma, maestrando en Educación con mención en gestión y acreditación educativa por la Universidad Católica de Trujillo.

REFERENCIA:

Auris Villegas, D., Carhuachín Velásquez, B., Saavedra Villar, P., Esteban Nieto, N., & Reátegui Chavarri, A. D. (2022). Perfil del evaluador de la educación universitaria. *Revista Innova Educación*, 4(4), 156–166. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.04.011>

Moreno Olivos, Tiburcio. (2015). Las competencias del evaluador educativo. *Revista de la educación superior*, 44(174), 101-126.